

TAFAKKUR TUSHUNCHASINING MAZMUNI**Yusufova Ozoda Odamboy qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs 25/10 guruh talabasi****ozodayusufova6@gmail.com****Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti,****Psixologiya kafedrası o'qituvchisi****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825925>**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda tafakkur tushunchasining mazmuni, psixologik asoslari, shakllanish jarayoni, turlari hamda uning inson hayoti va faoliyatidagi o'rni batafsil yoritiladi. Fikr yuritish jarayonining tahlil, umumlashtirish, taqqoslash va abstraksiyalash kabi asosiy aqliy amallar orqali qanday shakllanishi ilmiy nuqtai nazardan izohlanadi. Shuningdek, tafakkurning mantiqiy, ijodiy va tanqidiy turlari amaliy misollar yordamida ko'rib chiqiladi. Ish yakunida umumiy xulosalar hamda mavzu bo'yicha foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tafakkur, fikrlash, jarayoni, psixik, faoliyat, tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, abstraksiyalash, mantiqiy tafakkur, ijodiy tafakkur, tanqidiy tafakkur, psixologiya, aqliy rivojlanish.

Abstract: This scientific work discusses in detail the content of the concept of thinking, its psychological foundations, the process of formation, types, and its role in human life and activity. It explains from a scientific point of view how the thinking process is formed through basic mental operations such as analysis, generalization, comparison, and abstraction. In addition, the logical, creative, and critical types of thinking are considered using practical examples. At the end of the work, general conclusions and a list of literature used on the topic are presented.

Keywords: Thinking, thinking, process, mental, activity, analysis, synthesis, comparison, generalization, abstraction, logical thinking, creative thinking, critical thinking, psychology, mental development

KIRISH

Tafakkur - inson aqliy faoliyatining yuksak shakli ya'ni obyektiv voqealarning ongda aks etish jarayonidir. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqealarning to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqealardagi narsa va hodisalarni, ular o'rtasidagi bog'lanishlarni, fikran umumlashtirib, vositali yo'l bilan aks ettirishga aytiladi. Voqelik tafakkurda, idrok va tasavvurdagina nisbatan chuqurroq aks etadi. Biz sezgi, idrok vositasi bilan bilib olishimiz mumkin bo'lmagan narsa yoki hodisalarni, narsa yoki hodisalarning xususiyatlarini, ularning bog'lanish va munosabatlarini tafakkur vositasi bilan bilib olamiz. Tafakkur nafaqat bilimlarni idrok etish vositasi, balki insonning ruhiy dunyosini boyituvchi, uning maqsad sari intilishiga, yangilik yaratish qobiliyatiga turtki beruvchi kuchdir. Bola aqlining shakllanishidan tortib, yetuk shaxsning ijodiy fikrlashi va qaror qabul qilish jarayonigacha tafakkur doimo

rivojlanib, takomillashib boradi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida, kasbiy faoliyatda va kundalik hayotda tafakkurning turli shakllari - mantiqiy, ijodiy, tanqidiy, abstract va amaliy fikrlashning o'rnini beqiyosdir. Shu bois tafakkurning nazariy asoslarini o'rganish, uning psixologik xususiyatlarini ochib berish hamda rivojlamtirish mexanizmlarini tahlil qilish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan vazifalardan biri hisoblanadi.

Tafakkur-inson miyasining alohida funksiyasi. Uning nervfiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo'ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o'zining tafakkur, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudodlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiylikni aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib bevosita aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega. Tafakkur ko'pgina fan sohalari (falsafa, mantiq, jamiyatshunoslik, fiziologiya, kibernetika, biologiya) ning tadqiqot obyekti hisoblanadi. Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga (ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali obrazli, amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz mavhum, ijodiy va hokazo) ajratib tadqiq qilinadi. Ijtimoiy hayotda, ta'lim jarayoni va ishlab chiqarishda odamlar o'rtasidagi aloqa va munosabatlar ham tafakkur yordamida namoyon bo'ladi. Jamoada tanqidiy qarash, o'zini o'zi tanqid, baholash, tekshirish, o'zini o'zi tekshirish, nazorat qilish, o'zini o'zi nazorat qilish guruhiy mulohaza yuritishdan iborat tafakkur sifatlari vujudga keladi. Insonning inson tomidan idrok qilinishi ham tafakkur bilan uzviy aloqadadir. Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik (insoniyat paydo bo'lishi davri) ontogenetik (kishi umri davomida) bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o'rganadi. Hozirgi zamon fanining juda ko'p masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etmoqda.

XULOSA

Tafakkur inson ongining eng murakkab va eng yuqori darajadagi bilish jarayoni bo'lib, u borliqni chukur anglash, mavjud hodisalarning mohiyatini tahlil qilish va ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqliklarni topishga xizmat qiladi. Tafakkur orqali inson nafaqat real voqelikni idrok etadi, balki uni qayta ishlaydi, bohodaydi va o'zining individual tajribasiga tayanib yangi bilimlar yaratadi. Mazkur jarayon insonning intellektual salohiyati, bilim doirasi, mantiqiy fikrlash darajasi va hayotiy tajribasiga ko'ra shakllanadi. Tafakkurning rivojlanishi nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. Chunki tafakkur orqali ilmiy g'oyalar yaratiladi, innovatsion qarorlar ishlab chiqiladi. Ijtimoiy munosabatlar tartibga solinadi va turli xil murakkab muammolarga yechim topiladi. Inson tafakkuri

qanchalik chuqur, izchil va tanqidiy bo'lsa, uning hayotiy faoliyati shunchalik samarali, ongli va maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vigotskiy L.S "Mantiqiy tafakkurning rivojlanishi". Moskva: Pedagogika 1994.
2. "Tafakkur". Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat milliy nashriyoti, 2000-2006-yillar.
3. Karimova V.M. "Umumiy psixologiyasi asoslari" - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2010.
4. Leontev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxs. - Moskva: 2004
5. Xodjayev N. Falsafa va mantiq asoslari. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015
6. Sulstonov X. Blish jarayonlari psixologiyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2020